

RAQAMLI MEDIA SARLAVHALARINING NUTQ AKTLARI ASOSIDAGI KOMMUNIKATIV-PRAGMATIK TAHLILI

Hojarbibi ATABOYEVA,

O'zJOKU tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0007-9724-1773

Annotatsiya. Raqamli kommunikatsiyalar sharoitida elektron nashrlar jamiyatda axborot tarqatishning asosiy vositasiga aylangan. Ularning sarlavhalari o'quvchi e'tiborini tortuvchi, hissiy ta'sir ko'rsatuvchi va auditoriyani harakatga keltiruvchi kommunikativ birlik sifatida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli elektron nashrlardagi sarlavhalarini nutq aktlari nazariyasi asosida tahlil qilish va mediamatni oddiy lingvistik birliklar majmuasi sifatida emas, balki ijtimoiy-kommunikativ faoliyatning samarali vositasi sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: *nutq akti, elektron nashr, sarlavha, kommunikativ-pragmatik tahlil, illokutiv niyat, perlokutiv ta'sir*

Kirish

Rivojlangan raqamli media makonida axborot uzatish jarayoni lisoniy jihatdan tahlil qilinganda illokutiv niyat va perlokutiv ta'sirning uyg'unlashuviga asoslanadi. Elektron nashr sarlavhalari auditoriya diqqatini jalb etish, hissiy rezonansni shakllantirish va kommunikativ maqsadni amalga oshirishda muhim pragmatik birlik sifatida namoyon bo'ladi. Ularning mazmuni nutq aktlari nazariyasiga ko'ra, so'zlovchining illokutiv maqsadini ifodalovchi va o'quvchida ma'lum perlokutiv effektini yuzaga keltiruvchi til birliklari tizimini tashkil etadi. Shu nuqtai nazardan, raqamli media sarlavhalarining kommunikativ-pragmatik tahlili ularning semantik strukturasini, illokutiv kuchini hamda ta'sirchanlik mexanizmini aniqlashga xizmat

qiladi. Bunday tahlil mediamatnning lingvopragmatik mohiyatini ochib berish va auditoriyaga yo'naltirilgan kommunikativ strategiyalarni aniqlash imkonini beradi.

Adabiyotlar sharhi

Nutq aktlari – bu til orqali amalga oshiriladigan ijtimoiy harakatdir. Ular kommunikatsiya jarayonida: so'zlovchining illokutiv niyatini (maqsadini), tinglovchiga ko'rsatilgan perlokutiv ta'sirni, matnning kontekstual ma'nosini ochib beradi. Nutq aktlari nazariyasi XX asr o'rtalarida ingliz faylasufi J. L. Austin tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u o'zining mashhur asari “How to Do Things with Words” (1962) da asosiy tamoyillarni bayon etgan. Austin o'z tadqiqotida nutqni uch darajada tahlil qiladi:

1. Lokutiv akt – so'zlovchining til birliklarini talaffuz qilishi, ya'ni til shakli orqali ma'lum mazmuni ifodalash. Masalan: “Kitobga qarang!” - bu so'zlarning grammatik va semantik tuzilishi.

2. Illokutiv akt – so'zlovchining maqsadi yoki niyati (buyurish, so'rash, iltimos qilish kabi). Masalan: so'zlovchi bu gap orqali kitobga qarash lozimligini buyurmoqda.

3. Perlokutiv akt – nutqning tinglovchiga ko'rsatgan real ta'siri (tinglovchi kitobga qaraydi, e'tiroz bildiradi yoki bajarmaydi).

Austin fikricha, nutq – bu faqat axborot uzatish vositasi emas, balki harakatning o'zi: odam gapirish orqali ma'lum ijtimoiy yoki kommunikativ harakatni bajaradi (masalan, va'da berish, buyurish, so'rash, ogohlantirish kabi). Austin shogirdi hisoblangan John R. Searle nutq aktlari nazariyasini yanada tizimlashtirib, “Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language” (1969) asarida uni pragmatik lingvistikaning markaziy konsepsiyasiga aylantirgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Hozirgi lingvistika va mediatadqiqotlarda nutq aktlari: elektron axborat saytlari, reklama va PR matnlari, siyosiy nutq va sarlavhalar, ijtimoiy tarmoqlardagi postlar tahlilida qo'llanadi. Mazkur tezisda “*Jadid.uz*” va “*Oyina-uz*”, “*Kun-uz*”

hamda “*Qalampir -uz*” elektron-axborot saytlaridagi bir qancha maqolalar sarlavhalaridagi nutq aktlari va kommunikativ-pragmatik tomonlari g‘arb faylasuf olimi Austinning “Nutq aktlari” talimoti nazariyasiga asoslangan holda o‘rganiladi va ilmiy xulosalar beriladi. Austin nazariyasiga ko‘ra, har bir nutq hodisasi uch darajada tahlil qilinadi:

1. **Lokutiv akt** — sarlavhaning lingvistik shakli (grammatik va semantik mazmuni).
2. **Illokutiv akt** — muallifning kommunikativ niyati (axborot berish, chaqiriq, ogohlantirish).
3. **Perlokutiv akt** — o‘quvchida hosil qilinadigan real ta’sir (qiziqish, xavotir, ijobiy yoki salbiy hissiyot, harakatga undash).

Tadqiqotning tahlil qilinishi

Ilmiy tadqiqotning elektron nashrlar sarlavhalarining nutq aktlari nazariyasi asosida tahlili (J. L. Austin modeli bo‘yicha) quyidagi jadval asosida beriladi. “Oyina-uz” saytida 28/02/2025 yil sonida bosilgan maqolada brendlar haqidagi “*Nike, Versace, Amazon - mifologik nomlarga asoslangan brendlar*” sarlavhasining nutq aktlari nazariyasi asosida tahlili quyidagicha bo‘lib unda **lokutiv darajada** oddiy xabar ko‘rinishida bo‘lsa-da, **illokutiv darajada** u ilmiy tahlilni boshlovchi konseptual signal sifatida xizmat qiladi. **Perlokutiv darajada** esa o‘quvchida brend va mifologiya o‘rtasidagi bog‘liqlikni anglashga yo‘naltirilgan **kognitiv ta’sir** yuzaga keladi.

1-jadval. Nutq akti turlari

№	Nutq akti turi	Tavsif (Austin modeli asosida)	Mazkur sarlavhada namoyon bo‘lishi	Kommunikativ-pragmatik funksiyasi
1	Lokutiv akt	<i>Sarlavhaning to‘g‘ridan-</i>	<i>Uchta mashhur brend (Nike, Versace,</i>	<i>Axborot yetkazish, mavzuni aniqlash.</i>

		<i>to'g'ri, literal mazmuni.</i>	<i>Amazon) mifologik manbaga ega ekanligi haqida xabar beradi.</i>	
2	Illokutiv akt	<i>So'zlovchining (muallifning) niyati, kommunikativ maqsadi.</i>	<i>O'quvchini bu brendlarning nomlari ortidagi madaniy va semantik ma'noni tushunishga undaydi.</i>	<i>Diqqatni jalb qilish, ilmiy izlanishga yo'naltirish (assertiv + direktiv funksiya).</i>
3	Perlokutiv akt	<i>Auditoriyada hosil bo'ladigan hissiy yoki intellektual ta'sir.</i>	<i>O'quvchida brend nomlarining madaniy-mifologik asosini anglash istagi va tahliliy fikrlash ehtiyoji paydo bo'ladi.</i>	<i>Qiziqish, tahliliy yondashuv va kognitiv faollikni kuchaytirish.</i>

Navbatdagi nutk aktlari pragmatikasi bilan bog'liq holda qilingan tahlilni “Jadid” gazetasi saytidagi maqolardan birining sarlavhasi yuzasidan tahlil qilib ko'rsak. Bilamizki, “Jadid” gazetasi ko'roq adabiy- badiiy mavzularda maqolalar taqdim qiladi. 26/09/2025 sonida bosilgan “*Qachon to'g'ri yozamiz*” maqolasi sarlavhasini tahlil qilsak.

2-jadval. Nutq aktlarining tahlili

№	Nutq akti turi	Tavsif (Austin modeli bo'yicha)	Sarlavhada namoyon bo'lishi	Kommunikativ-pragmatik funksiyasi
----------	-----------------------	--	------------------------------------	--

1	Lokutiv akt	<i>So'zlovchining literal, ya'ni bevosita ifodasi.</i>	<i>Grammatik jihatdan so'roq gap – “to'g'ri yozish vaqti qachon?” degan ma'noni bildiradi.</i>	<i>Axborotiy shakl, muammo mavjudligini ko'rsatish.</i>
2	Illokutiv akt	<i>So'zlovchining niyati, ya'ni bu gap orqali nima qilmoqchi.</i>	<i>So'roq shaklida bo'lsa-da, aslida o'quvchini xatolardan ogoh qilish, til madaniyatiga e'tibor qaratishga undaydi.</i>	<i>Direktiv va ekspressiv funksiya: o'quvchini o'ylantirish, muhokamaga chorlash.</i>
3	Perlokutiv akt	<i>Auditoriyada hosil bo'ladigan psixologik yoki kognitiv ta'sir.</i>	<i>O'quvchida mas'uliyat hissi, to'g'ri yozishga intilish, til me'yoriga hurmat tuyg'usi paydo bo'ladi.</i>	<i>Ongli refleksiya, til madaniyatini anglash va o'zini baholashni faollashtiradi.</i>

“*Qachon to'g'ri yozamiz?*” sarlavhasi shaklan so'roq gap (interrogativ struktura), ammo funksional jihatdan direktiv illokutiv akti ifodalaydi. Austin (1962) nazariyasiga ko'ra, so'zlovchi ko'pincha so'roq shaklidan iltimos yoki ogohlantirish niyatida foydalanadi - bu yerda ham shunday holat kuzatiladi.

Shunday qilib, sarlavha lokutiv darajada savol, illokutiv darajada ogohlantirish yoki chaqiriq, perlokutiv darajada esa tahririy va o'quvchi mas'uliyatini oshirish funksiyasini bajaradi.

Bu turdagi sarlavhalar raqamli media matnida ta'sirchan kommunikativ vosita bo'lib, o'quvchining intellektual va hissiy reaksiyasini faollashtirish orqali nutq madaniyati muammosini dolzarblashtiradi.

“Kun-uz” hamda “Qalampir-uz” elektron-axborot saytlari maqolalaridagi sarlavhalar ko'proq ommani diqqatni qaratishga xoslangan, shu sababli biroz bo'rttirish va salbiy ohang kuchliligi bilan ajralib turadi. “Qalampir-uz” ning 11/12/2025 yil sonida **“Venesuela AQShning tajovuzi fonida BMTdan yordam so'radi” sarlavhali maqolasi berilgan.** Bu sarlavha siyosiy-tematik mediamatnga xos bo'lib, **nutq aktlari nazariyasi** asosida tahlil qilinganda **axborot beruvchi, ekspressiv va perlokutiv jihatdan ta'sirchan birlik** sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur sarlavha lokutiv darajada neytral axborot beruvchi gap sifatida tuzilgan bo'lsa-da, illokutiv darajada u siyosiy baholash elementini o'z ichiga oladi. “Tajovuz”, “yordam so'radi” kabi birliklar ekspressiv bo'lib, o'quvchida empatiya va adolat hissi uyg'otadi. Perlokutiv ta'sir jihatidan sarlavha o'quvchini xalqaro jarayonlarga nisbatan ijtimoiy ongli munosabat bildirishga undaydi. Shu bois bu sarlavha axborot beruvchi (informativ) bo'lishi bilan birga ta'sirchan (persuasiv) funksiyani ham bajaradi.

3-jadval. Nutq aktlarining tahlili

№	Nutq akti turi	Tavsif (Austin modeli asosida)	Sarlavhada namoyon bo'lishi	Kommunikativ-pragmatik funksiyasi
1	Lokutiv akt	<i>Gapning literal (bevosita) ma'nosi, ya'ni voqeani ifodalovchi bayon.</i>	<i>Venesuela AQShning tajovuzi sharoitida BMTga murojaat qilgani haqida xabar beradi.</i>	<i>Axborot yetkazish, faktni bildirish (assertiv akt).</i>

2	Illokutiv akt	<i>Muallifning kommunikativ niyati, ya'ni bu xabar orqali nimani ko'zlamogda.</i>	<i>O'quvchiga xalqaro siyosiy keskinlikni ko'rsatish, Venesuela pozitsiyasini taqdim etish.</i>	<i>Siyosiy vaziyatni yoritish, hamdardlik yoki e'tibor uyg'otish (assertiv + ekspressiv akt).</i>
3	Perlokutiv akt	<i>Auditoriyada hosil bo'ladigan hissiy, ijtimoiy yoki kognitiv ta'sir.</i>	<i>O'quvchida AQSh harakatlariga nisbatan tanqidiy fikr yoki Venesuelaga nisbatan hamdardlik paydo bo'lishi mumkin.</i>	<i>Hissiy rezonans, siyosiy refleksiya, xalqaro adolat g'oyasini qo'llab-quvvatlash.</i>

“Kun-uz” saytida 11/10/2025 sonida “*Tramp tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini egasidan tortib olmaganini aytdi*” sarlavhali maqola berildi va sarlavhani quyidagicha nazariyaga moslab tahlil qilsak.

4-jadval. Nutq aktlarining tahlili

№	Nutq akti turi	Tavsif (Austin modeli asosida)	Sarlavhada namoyon bo'lishi	Kommunikativ-pragmatik funksiyasi
1	Lokutiv akt	<i>Gapning literal ma'nosi — voqeani</i>	<i>Tramp Nobel mukofoti bilan bog'liq da'volarni rad etib, o'z</i>	<i>Axborot berish, faktni yetkazish (assertiv akt).</i>

		<i>ifodalovchi bayon.</i>	<i>pozitsiyasini bildirgani haqida axborot beradi.</i>	
2	Illokutiv akt	<i>So 'zlovchining niyati — nima maqsadda gapirayotgani.</i>	<i>Tramp o 'zini oqlash, tanqidga javob berish va o 'z obro 'sini himoya qilish niyatida so 'zlayapti.</i>	<i>Oqlovchi, ekspressiv va baholovchi funksiya (assertiv + ekspressiv akt).</i>
3	Perlokutiv akt	<i>Auditoriyada yuzaga keladigan hissiy yoki kognitiv ta 'sir.</i>	<i>O 'quvchida Trampga nisbatan ishonch, shubha yoki siyosiy baho shakllanishi mumkin.</i>	<i>Fikr uyg 'otish, ijtimoiy rezonans yaratish, o 'quvchini siyosiy baholashga undash.</i>

Mazkur sarlavha lokutiv darajada oddiy axborot shakliga ega bo'lsa-da, illokutiv darajada u himoya va oqlov maqsadini ko'zlaydi. “*Aytdi*” fe'li orqali sub'yektiv pozitsiya bildirilgan, bu esa muallif neytralligini saqlagan holda voqeaning kommunikativ drammatizmini oshiradi. Perlokutiv darajada sarlavha o'quvchini siyosiy shaxsga nisbatan baho berish yoki munosabat shakllantirishga undaydi. Bu hol Austin ta'kidlaganidek, nutqning ijtimoiy ta'sir kuchini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari raqamli jurnalistika tilining nutqiy-diskursiv xususiyatlarini ilmiy asosda yoritishga yordam beradi. O'rganilgan sarlavhalar J. L. Austinning nutq aktlari nazariyasi nuqtai nazaridan media matnlarning axborot yetkazishdan tashqari ijtimoiy ta'sir ko'rsatish funksiyasiga ega ekanini ko'rsatadi. Har bir sarlavha lokutiv darajada voqeani bayon etsa-da, illokutiv darajada muallifning niyati - chaqiriq, baholash yoki oqlash kabi kommunikativ maqsadni ifodalaydi. Perlokutiv

darajada esa sarlavhalar o'quvchida hissiy, kognitiv yoki ijtimoiy refleksiya uyg'otib, auditoriyani faol fikrlashga undaydi.

Xulosa

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, elektron nashr sarlavhalari zamonaviy kommunikatsiyada nutq aktlarining eng ixcham va ta'sirchan shakli hisoblanadi. Demak, raqamli media muhitida sarlavha nafaqat axborot beruvchi, balki kommunikativ-pragmatik jihatdan ijtimoiy ongini shakllantiruvchi muhim nutq aktidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford: Clarendon Press.

Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*.

Cambridge: Cambridge University Press.

Searle, J. R. (1979). *Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts*.

Cambridge: Cambridge University Press.

Chudinov, A. P. (2006). *Политическая метафора*. Екатеринбург: УрГПУ.

Mey, J. L. (2001). *Pragmatics: An introduction*. Oxford: Blackwell.

Kun.uz, Oyina.uz, Jadid.uz, & Qalampir.uz. (n.d.). O'zbekiston axborot saytlarining elektron nashrlari. Retrieved from <https://kun.uz>

COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC ANALYSIS OF DIGITAL MEDIA HEADLINES BASED ON SPEECH ACT THEORY

Abstract. In the context of digital communications, electronic publications have become the primary means of disseminating information in society. Their headlines serve as communicative units that attract readers' attention, create emotional impact, and motivate the audience to act. Therefore, analyzing digital

media headlines through the framework of speech act theory allows us to interpret media texts not merely as sets of linguistic units, but as effective instruments of socio-communicative activity.

Keywords: speech act, electronic publication, headline, communicative-pragmatic analysis, illocutionary intent, perlocutionary effect

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАГОЛОВКОВ ЦИФРОВЫХ МЕДИА НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ

Аннотация. В условиях цифровых коммуникаций электронные издания становятся основным средством распространения информации в обществе. Их заголовки играют важную роль как коммуникативные единицы, привлекающие внимание читателя, оказывающие эмоциональное воздействие и побуждающие аудиторию к действию. Поэтому анализ заголовков электронных изданий на основе теории речевых актов позволяет рассматривать медиатекст не как совокупность языковых единиц, а как эффективное средство социально-коммуникативной деятельности.

Ключевые слова: речевой акт, электронное издание, заголовок, коммуникативно-прагматический анализ, иллокутивное намерение, перлокутивное воздействие